

YER OSTI BOYLIKLARIDAN FOYDALANISH VA UNI EKOLOGIK-HUQUQIY MUHOFAZA QILISH TARTIBI

¹Usmonova Bahora Komiljon qizi, ²Xayrullayev Inomjon Abdiraxmon o‘g‘li

¹E va MM kafedrası assistenti, ²JizPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178280>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yer resurslaridan foydalanish va uni ekologik muhofaza qilishning hozigi holati, yer osti boyliklaridan foydalanish huquqining paydo bo‘lishi va bekor bo‘lish holatlari, yer osti boyliklaridan foydalanuvchilarning asosiy huquq va majburiyatlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. resurs, mineral homashyo, strategik homashyo, mineral hosila, texnogen, ob‘yekt, subyekt, huquq, majburiyat.

Аннотация. В данной статье представлена информация о современном состоянии использования земельных ресурсов и охраны окружающей среды, возникновении и отмене права пользования недрами, основных правах и обязанностях пользователей недр.

Ключевое слово: ресурс, минеральное сырье, стратегическое сырье, производное минеральное сырье, техногенный продукт, объект, субъект, право, обязанность.

Abstract. This article provides information on the current state of land resource use and environmental protection, the emergence and cancellation of the right to use underground resources, the main rights and obligations of users of underground resources.

Keyword: resource, mineral raw material, strategic raw material, mineral derivative, man-made product, object, subject, right, obligation.

Ona zaminimizda tabiat inom etgan boyliklar ko‘p. Biz ulardan ehtiyojimizga yarasha foydalanamiz. Mana shu boyliklar ichida yer osti boyliklari benihoya katta ahamiyatiga ega. Yer osti boyliklarining asosiy xususiyati shundaki, ular tiklanmaydigan tabiiy resurslar turiga kiradi. Negaki, ularni o‘simlik, hayvonot dunyosi singari qaytash tiklash mumkin emas. Shunday ekan, ularni ekologik-huquqiy muhofaza qilish, ayniqsa ulardan tejab-targab foydalanish lozim.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, barcha ma’naviy va tabiiy boyliklar O‘zbekiston Respublikasining milliy boyligi, mulkiga aylandi. Yer osti xazinalari - oltin, kumush, rangli va nodir metallar, eng qimmatbaho strategik xomashyo bo‘lgan uran hamda yuzlab boshqa resurslar bundan buyon xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladigan bo‘ldi.

O‘zbekiston zamini turli foydali qazilma zaxiralarga boy. Vatanimiz hududida 2500 dan ziyod yer osti boyliklarining nuqtalari mavjud. Respublikamiz MDH davlatlari orasida oltin qazib olish bo‘yicha 2-o‘rinda, kumush va gaz qazib olish bo‘yicha 3-o‘rinda turishi hammamizni quvontiradi.

Shunisi e’tiborliki, hozirgi paytda qazib olinayotgan 900 dan ziyod nuqtalarda 100 turdagi mineral xomashyo borligi aniqlangan va ularning 60 turidan sanoatda foydalaniladi.

Respublikamizda 142 ta neft, gaz, 6 ta ko‘mir, 34 ta asl metall, 7 ta qora metall, 54 ta rangli metall, 49 ta tog‘-kon, 19 ta sement ishlab chiqarish, 37 ta tog‘-kimyoviy, 372 ta qurilish materiallari korxonalari, 172 ta yer osti suvi zaxiralari mavjud.

Sir emas, mustaqillikka qadar respublikamiz hududida joylashgan barcha oltin konlari sobiq SSSRning oltin xazinasini to‘ldiruvchi xomashyo bazasi bo‘lib xizmat qildi, O‘zbekiston sobiq Ittifoqning asosiy valyuta sexlaridan biriga aylandi. Biroq xalqimiz bundan

sariq chiqalik naf ko‘rmadi, aksincha, juda katta tabiiy boyliklarga ega bo‘lgan mehnatsevar, sabr-toqatli xalq boqimanda degan ta‘nalarni eshitdi. Qazib olingan qimmatbaho mahsulotlar O‘zbekiston quyoshini ko‘rmasdan, peshma-pesh markazdagi maxsus zavodga jo‘natib turildi. Rossiya Federatsiyasi hududida joylashgan va sobiq SSSRda yagona bo‘lgan bu korxonada yurtimizdan yuborilgan oltin xomashyosi qayta ishlanib, sof oltin holda (99,9 %) ajratib olinar edi.

O‘zbekistonning mustaqil davlat deb e‘lon qilinishi va respublikamiz rahbariyatining tinimsiz harakatlari o‘lkamiz hududidagi butun yer osti boyliklarining chetga olib ketilishiga batamom chek qo‘ydi. Natijada O‘zbekistonning oltin xazinasini yaratish uchun imkoniyat tug‘ildi, endilikda respublikamizda sof oltin ajratib olish yo‘lga qo‘yilgan.

Hozirgi paytda respublikamizda taxminan 460 mlrd. so‘mdan ortiq yer osti boyliklari zaxirasi mavjud. Olimlarning hisob- kitobiga qaraganda, vohamizdan qazib olingan boylik hozirgacha 100 mlrd. so‘mdan ko‘proqni tashkil etadi. Yiliga 70 tonnadan oltin qazib olingan. Bu sobiq Ittifoqda qazib olingan oltinning uchdan bir qismini tashkil etadi.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasida 2002 yil 13 dekabrda «Yer osti boyliklari to‘g‘risida» gi qonunning (yangi tahriri) qabul qilinishi barcha turdagi yer osti boyliklariga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirish uchun asos bo‘ldi. Ushbu qonunning 4-moddasida ko‘rsatilganidek, yer osti boyliklari O‘zbekiston Respublikasining mulki bo‘lib, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davat muhofazasidadir.

Mazkur talablar O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida» gi va boshqa ekologik qonunlarda o‘z ifodasini topdi.

Konchilik munosabatlari «Yer osti boyliklari to‘g‘risida» gi qonun va boshqa qonun osti hujjatlari bilan tartibga solinadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida konchilik munosabatlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi qonun hujjatlari bilan ham tartibga solinadi. Yer osti boyliklaridan foydalanish chog‘ida yuzaga keladigan yerdan, yer usti suvlaridan, o‘simlik va hayvonot dunyosidan, atmosfera havosidan foydalanish va ularni muhofaza qilish bilan bog‘liq munosabatlar tegishli qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Yer qa‘rining foydalanilayotgan va foydalanilmayotgan uchastkalari, shuningdek, texnogen mineral hosilalar yer osti boyliklari davlat fondini tashkil etadi (5-modda).

Ekologiya huquqida yer osti boyliklaridan foydalanish huquqining paydo bo‘lish va bekor bo‘lishi holatlarini o‘rganish nafaqat amaliy, balki ilmiy-nazariy ahamiyatga ham egadir.

Yer osti boyliklaridan foydalanish huquqi, amaldagi qonunchilikka asosan, ma‘lum muddatga beriladi. Yer osti boyliklaridan foydalanishning qonuniy muddati O‘zbekiston Respublikasining «Yer osti boyliklari to‘g‘risida»gi qonunida aniq ko‘rsatilgan. Yer osti boyliklari ma‘lum foydalanuvchi sub‘ektlarga, ya‘ni yuridik va jismoniy shaxslarga qonun asosida beriladi. Jumladan, mazkur qonunning 22-moddasiga binoan, «Yer qa‘ridan foydalanish muddatli (muvaqqat) va muddatsiz bo‘lishi mumkin. Yer qa‘ridan foydalanish muddati oldindan belgilab qo‘yilmagan bo‘lsa, u muddati cheklanmagan hisoblanadi. Yer qa‘ridan cheklangan muddat davomida foydalanish uchun yer litsenzyada belgilangan muddatga berib qo‘yiladi. Zaruratga qarab bu muddat uzaytirilishi mumkin. Yer qa‘ridan foydalanish muddati foydalanish huquqi berilgan kundan boshlab hisoblanadi».

Amaldagi qonunchilikka asosan, yer qa‘ridan foydalanishning yer qa‘rini geologik o‘rganish uchun berib qo‘yish (25-modda), kon ajratmasi hamda foydali qazilmalar qazib olish va boshqa maqsadlar uchun foydalanishga berib qo‘yish (28-modda), yer qa‘ridan

xo‘jalik va ro‘zg‘or ehtiyojlari uchun foydalanish (31- modda) turlari ko‘rsatilgan. Ularning huquqiy holati va ekologik ahamiyatini biz yuqoridagi paragraflarda ko‘rib chiqqan edik.

Amaldagi qonunchilikda yer osti boyliklaridan foydalanish huquqining paydo bo‘lishi bilan birga, ayrim hollarda bekor bo‘lish holatlari, ya‘ni yer osti boyliklaridan foydalanish huquqini to‘xtatish ham ko‘zda tutilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining «Yer osti boyliklari to‘g‘risida» gi qonuniga asosan, yer qa‘ri uchastkalaridan foydalanish huquqi quyidagi hollarda cheklanishi, to‘xtatib turilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin:

- yer qa‘ri uchastkalaridan foydalanish bilan bog‘liq ishlar ta‘siri doirasidagi aholi hayotiga yoki sog‘lig‘iga, atrof-muhitga tahdid yuzaga kelganda;
- agar yer qa‘ridan foydalanuvchi bir yil mobaynida yer qa‘ri uchastkasidan foydalanishga kirishmagan bo‘lsa;
- yer qa‘ridan foydalanganlik uchun to‘lovlar muntazam ravishda to‘lanmagan taqdirda;
- yer qa‘ridan foydalanuvchi litsenziyaning asosiy shartlarini buzgan taqdirda;
- ushbu qonunning 36, 37, 39 va 40-moddalarida nazarda tutilgan qoidalar bajarilmagan taqdirda.

Yer qa‘ri uchastkalaridan foydalanish huquqi quyidagi hollarda tugatiladi:

- yer qa‘ri uchastkasidan foydalanishning belgilangan muddati tugaganda;
- yer qa‘ridan foydalanuvchi yer qa‘ri uchastkasidan foydalanish huquqidan voz kechganda;
- foydalanishiga yer qari uchastkasi berilgan yuridik shaxs tugatilgan yoki yakka tadbirkorning faoliyati tugatilgan taqdirda.

Yer qa‘ri uchastkalaridan foydalanish huquqini cheklash, to‘xtatib turish va tugatish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi (34-modda).

Shuningdek, yer osti boyliklaridan foydalanish huquqi tegishli organlarning ular taqdim etgan litsenziya va kon ajratmasi berishga oid dalolatnomani bekor qilishi orqali to‘xtatiladi.

Qayd etish lozimki, yer osti boyliklaridan foydalanish uchun haq to‘lanadi. Bu «Yer osti boyliklari to‘g‘risida» gi qonunning 21- moddasiga asosan amalga oshiriladi. Ushbu moddaga binoan, yer qa‘ridan foydalanish pullidir, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno.

Yer qa‘ridan foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qilish ham katta ahamiyatga ega. Amaldagi qonunchilikka asosan, davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlarining yer osti boyliklaridan foydalanuvchilar faoliyatiga aralashishlariga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

Yer osti boyliklaridan foydalanish huquqining to‘xtatib turilishi, cheklab qo‘yilishi yoki to‘xtatilishi to‘g‘risidagi qarorlarning qay darajada asosliliigi, shuningdek zararni qoplash to‘g‘risidagi nizolar sud tomonidan ko‘rib chiqiladi. Buzilgan huquqlar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda tiklanadi. Yer osti boyliklaridan foydalanuvchiga yer qa‘ridan foydalanish huquqi asossiz ravishda to‘xtatib turilishi, cheklab qo‘yilishi yoki to‘xtatilishi tufayli yetkazilgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda, to‘liq hajmda qoplanishi lozim.

Yer qa‘ridan foydalanuvchi sub‘ektlar, ya‘ni yuridik va jismoniy shaxslar, bir qator huquq va majburiyatlarga ega bo‘ladilar. E‘tiborli tomoni shundaki, yer qa‘ridan foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlari bir-birlari bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Yer qa'ridan foydalanuvchilarning asosiy huquq va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasining yangi tahriragi «Yer osti boyliklari to'g'risida»gi qonunida o'z ifodasini topgan. Ushbu qonunning 32-moddasiga asosan, yer qa'ridan foydalanuvchilar quyidagi huquqlarga egadirlar:

- o'z faoliyati natijalaridan, shu jumladan yer qa'ri to'g'risida olingan geologik va boshqa axborotdan, shuningdek, kavlab olingan foydali qazilmalar yoki ularning litsenziya shartlariga ko'r atasarruflarida bo'ladigan ulushidan foydalanish;

- agar litsenziyada boshqacha qoida belgilangan bo'lmasa, foydali qazilmalarni kavlab olish hamda mineral xomashyoni qayta ishlash jarayonida olingan texnogen mineral hosilalardan foydalanish;

- yer qa'ri uchastkalaridan foydalanish bilan bog'liq ishlarni olib borish texnologiyasi yuzasidan qaror qabul qilish;

- texnik loyihalar va konchilik ishlarini rivojlantirish rejalariga, shuningdek, uglevodorod konlarini ishlatish va obodonlashtirish loyihalariga belgilangan tartibda o'zgartish kiritish;

- foydali qazilma konlarini ishlatish jarayonida foydalanuv konditsiyalarini qo'llash;

- litsenziyaga muvofiq berilgan kon ajratmasi doirasida qo'shimcha ruxsatnomasiz yer qa'ri geologik jihatdan o'rganilishini amalga oshirish;

- kon ajratmasi va belgilangan tartibda ajratilgan yer uchastkalari doirasida ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarish va ijtimoiy soha ob'ektlarini barpo etish, shuningdek, umum foydalanishidagi ob'ektlar va kommunikatsiyalardan shartnoma asosida foydalanish;

- yer qa'ri uchastkasidan foydalanish bilan bog'liq ishlarning ayrim turlarini yoki majmuini bajaruvchilarni shartnoma asosida jalb etish;

- mineral xomashyoga va uni qayta ishlash mahsulotlariga bo'lgan kon'yunktura o'zgartirish munosabati bilan foydali qazilmalarni kavlab olish iqtisodiy jihatdan maqsadga nomuvofiq bo'lganda, shuningdek, litsenziya berilgandagidan ancha farq qiluvchi holatlar yuzaga kelganda yer qa'ri uchastkasidan foydalanish shartlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risida iltimosnoma bilan murojaat etish.

Yer qa'ridan foydalanuvchilar qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishlari mumkin.

Yer qa'ridan foydalanuvchilar, yuqoridagi huquqlardan tashqari, bir qator majburiyatlarga ham egadirlar. Ular o'z faoliyatlarida ushbu majburiyatlarni bajarishlari va unga amal qilishlari lozim. Yer qa'ridan foydalanuvchilar:

- yer qa'ri uchastkasi qaysi maqsadda berilgan bo'lsa, undan shu maqsadda foydalanishi;

- yer qa'ridan foydalanish va mineral xomashyoni qayta ishlash bilan bog'liq ishlarni olib borish texnologiyasi normalari va qoidalariga rioya etishi;

- konchilik ishlarini rivojlantirishning texnik loyihalari va rejalaridagi, shuningdek, uglevodorod konlarini ishlatish va obodonlashtirish loyihalaridagi talablarga rioya etishi;

- foydali qazilma konlarini ishlatish, yer qa'ridan foydali qazilmalarni kavlab olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa maqsadlarda foydalanish jarayonida geologik, marksheyderlik va boshqa hujjatlarni yuritish hamda ularning saqlanishini ta'minlashi;

- chiqarib olinadigan va yer qa'rida qoldiriladigan asosiy foydali qazilma va u bilan birga joylashgan foydali qazilmalar hamda qo'shilib chiqadigan komponentlar zaxiralari, shuningdek, mineral xomashyoni va texnogen mineral hosilalarni qayta ishlash mahsulotlari miqdori va sifati hisobini yuritishi;
- kavlab olinayotganda qo'shilib chiqadigan, lekin vaqtincha foydalanilmayotgan foydali qazilmalar va foydali komponentlarni saqlashi;
- foydali qazilmalarni kavlab olish va mineral xomashyoni qayta ishlash chog'ida nobudgarchilik normativlariga rioya etilishini ta'minlashi;
- konlarning foydali qazilmalarga boy uchastkalari tanlab ishlatilishiga yo'l qo'ymasligi;
- asosiy foydali qazilma va u bilan birga joylashgan foydali qazilmalar hamda qo'shilib chiqadigan foydali komponentlar zaxiralarning holati va o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek, foydali qazilma konlari, foydali qazilmalar belgilari va texnogen mineral hosilalar davlat kadastrini yuritish uchun ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasiga taqdim etishi;
- kavlab olingan foydali qazilmalar hajmlari to'g'risidagi ma'lumotlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda taqdim etishi;
- yer qa'ri uchastkalaridan foydalanish bilan bog'liq ishlar ta'siri doirasidagi ishlovchilar (xodimlar) va aholining xavfsizligini ta'minlashi;
- yer qa'ridan foydalanish bilan bog'liq ishlar bexatar olib borilishini, favqulodda vaziyatlarning oldini olish choralari ko'rilishini, falokatlarini bartaraf etish rejalari ishlab chiqilishini ta'minlashi;
- foydali qazilmalarni kavlab oluvchi korxonalarini va foydali qazilmalarni kavlab olish bilan bog'liq bo'lmagan yer osti inshootlarini tugatish va konservatsiya qilishning belgilangan tartibiga rioya etishi;
- to'kindi uyumlarining yonbag'irlarini va ochiq konlarning yon chekkalarini rejalash yoki pog'onalash ishlari, shuningdek, eroziyaga qarshi tadbirlar o'tkazilishini ta'minlashi;
- atrof-muhitni muhofaza qilishga, shuningdek, yer qa'ridan foydalanishda ishdan chiqqan yer uchastkalarini va boshqa tabiiy ob'ektlarni keyinchalik foydalanish uchun yaroqli holatga keltirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishi shart.

Qonun hujjatlariga muvofiq yer qa'ridan foydalanuvchilar zimmasida boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin (33-modda).

Xulosa qilib aytganda, yer osti boyliklaridan foydalanuvchilar yuqorida ko'rsatilgan barcha huquq va majburiyatlarga rioya qilishlari, ularni bajarishlari mazkur ob'ektdan oqilona foydalanish hamda uni ekologik-huquqiy muhofaza qilishni ta'minlaydi.